

УДК 8.1751

**МЕДИАМАТНДА ИМПЛИКАТУРА БИРЛИКЛАРИНИНГ
ИФОДАЛАНИШИ****Мухлиса Кадамовна САБИРОВА***ЎзРФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори**институтининг илмий ходими,**филология фанлари бўйича фалсафа (PhD) доктори**Sibel_17@mail.ru**+998909669445*

Аннотация: Газета матнларида ахборот баёни яширин (имплицит) шаклда ифодаланиши муаллифнинг коммуникатив мақсади, нияти билан боғлиқ. «Ахборотнинг яширин шакли ошкора баён таркибига жойлаштирилади. Бу яширин мазмун деб юритилади.» [18, 75-93] Тилшунос олим Г.П.Грайс мазмуннинг яширин компонентлари ҳисобланган импликация, имплицит ифода, импликатура, имплицит атамаларини умумий тушунча сифатида таърифлайди. У илк бор импликатура тушунчасини прагматингвистикага оид ҳодиса сифатида тадқиқ қилди ва матнда ҳосил бўладиган яширин маънони импликатура ҳодисаси дея талқин қилди. Файласуф П.Грайснинг прагматика назариясига кўра, нутқий акт орқали узатилган ахборот икки қисмга ажралади: нима дейилди? («what is said»), нимани назарда тутилди? («what is meant»), айнан бу оппозицияда импликатура жойлашади. (2, 217-237) Импликатура – сўзловчи (матн муаллифи – таъкид М.С.) назарда тутган тингловчи (ўқувчи, газетхон – таъкид М.С.) англаши, илғаб олиши лозим бўлган имплицит ахборотдир. (11) Кўплаб тадқиқотларда яширин (имплицит) ахборот тушунчаси билан бирга импликатура, импликация, импликационал, имплицит, имплицитлик атамалари ҳам юритиб келинмоқда ва бу тушунчаларнинг қўлланиши борасида аниқлик киритиш зарурати пайдо бўлмоқда.

Тилшунос И.Арнольднинг таъкидлашича, «импликация, бу – микроконтекстда, мулоқот вазиятида вужудга келадиган ва тил бирлиги орқали билвосита ифодаланган кўшимча маънодир. Импликатура эса, ушбу жараённинг номидир». (1,83-91) Импликация турли илмий тадқиқотларда изоҳланмаган маълумот, ифода этилмаган ахборот сифатида таснифланади ва импликацияда сўзловчининг назарда тутган фикри матн остига олинади. (9, 75-84) Тилшунос олим А.Бондарко импликационал терминини лексик сатҳнинг яширин маъно кирраларини ўрганишини ва тил бирликларининг назарда тутилган маъноси англанишини айтади. (9, 75-84) Олим Д.В.Хворостин яширин (имплицит) мазмунни шакллантирувчи компонентларни гуруҳлайди, олимнинг фикрича: импликационал – лексик сатҳда ўрганилса, импликация – гап ёки матн доирасида таҳлил қилинади, импликатура эса дискурс ходисаси асосида юзага келишини таъкидлайди. (17, 203-205) Ўзбек тилида матннинг прагматик хусусиятлари бўйича кузатиш олиб борган М.Ҳакимов импликация термини ўрнида «бир умумий тушунчани ифода этувчи *умумяширин* атамаси»ни қўллайди. Умумяширин атамасининг луғавий маъноси матнда вербал ифодалаб бўлмайдиган ёки вербал баён маромига етмаган ҳолатда сўзловчи ишора қилган ва тингловчи англаб олиши лозим бўлган ношаклий мазмун кўринишидир.(18, 86) Маълум бўладики, умумяширин (импликация) ва импликатура ходисалари микро ва макроматнда намоён бўлишига кўра фарқланади.

Украин олими Н.К.Кравченко ҳам импликация ва импликатура ходисаларини фарқлайди: «импликатура бутун матн таҳлилига асосланган, импликация – матндаги фақат 1та пропозициянинг яширин маъноси таҳлил қилинади. Импликацияда лингвистик белгилар, матнда коннотатив маъно элементларини ифодаловчи воситалардан фойдаланилса, импликатурада махсус лингвистик воситалар қўлланмайди, у шартли равишда матнга, контекстга индексланмайди ва матндан мазмунни илғаб олишга

асосланади».(6) Ҳ.Грайс имплицатурани конвенционал ва конвенционал бўлмаган турларга ажратади. (2, 73-90) Имплицатуранинг конвенционал бўлмаган (коммуникатив имплицатура) тури матний хулосалар(контекстуальные выводы)га асослангани боис, прагмалингвистиканинг марказий масалаларидан бири ҳисобланган тағмаънони ҳосил қилади. Ҳ.Грайс таклиф қилган мулоқот тамойилларидан чекиниш ва тағмаънони излаш бевосита матн имплицатурасини ўрганишга ундайди.

Яширин (имплицит) ахборот нутқий фаолият натижасидир. Шу сабаб яширин ахборот билвосита нутқий актлар билан бир нуқтада кесишади. Чунки сўроқ акти орқали илтимоснинг, эътироз ёки норозиликнинг англанишиёк ифода таркибида яширин мазмун борлигига ишора қилади. (5, 13) М.Ҳакимов фикрича, «ҳар қандай ифодадаги маълум воқеликка асосланган ахборот кўриниши ўша ифодадаги нутқий актлар бошқарувида ўз сатҳини ўзгартиради. Нутқий актлар ахборотнинг ҳар қандай кўринишида мавжуд бўлиб, у сўзловчининг хусусий муносабати моҳиятини ташкил этади. <...> Яширин (имплицитив) мазмунга алоқадор атамаларнинг вазифаси маълум ахборот кўринишини яшириб ифодалашдан иборат бўлса, ифода семантик тузилишида намоён бўлувчи тасдиқ, таққ, инкор, сўроқ ва маслаҳат каби нутқий актлар яширин мазмун сатҳини ўзгартириб туради ёки янги мазмун хусусида дарак беради». (18, 108) Тилшунос олим И.Сусов ҳам билвосита нутқий актлар натижасида нутқий имплицатуралар вужудга келишини таъкидлаган. (13, 119) Демак, нутқий имплицатура сўзловчи интенциясини билвосита ифодалашга асосланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ўзбек тилшунослигида яширин мазмун кўринишлариларига бағишланган махсус тадқиқот ишлари йўқ. Бироқ айрим тадқиқотлар ва монографик ишларда мазкур масала ҳақида умумий ишлар бериб ўтилган. Жумладан, Н.Қазақованинг «Ғафур Ғулом насрий асарларининг прагмалингвистик тадқиқи» номли диссертациясида матн

мазмунини шакллантирувчи категориялар, яъни *пропозиция, референция, пресуппозиция, импликатура, тагмаъно* ҳақида ўз мулоҳазаларини баён этган: «Пропозиция ва референция нутқий бирликнинг борлиқ билан тўғридан-тўғри алоқадор, денотатив қисмини ташкил этса, пресуппозиция, импликатура, тагмаъно кабилар бевосита ифодаланмаган, аммо умумий билиш фондида асосланган ҳолда англаниши лозим бўлган ахборотни қамраб олади ва тилшуносликда бундай ифодаланиш умумий тарзда *импликация, импликатура, яширин маъно* терминлари билан юритилади». (19, 9)]

Профессор Ш.Сафаров импликатурани умуман яширин маъно эмас, мақсадли, нутқий яширин маъно сифатида тушуниб, бу ҳодиса пресуппозицияга яқин турса-да, ўзаро фарқ қилишини айтиб ўтади. Импликатура доимий бўлмаган, матнда тез ўзгариб турадиган, ҳатто йўқолиши мумкин бўлган маъно, мазмун элементиدير. Пресуппозиция эса, аксинча, матнда йўқолмайдиган, доимийлик хусусиятига эга бўлган мазмуний ҳодисадир. Бу икки ҳодисанинг яна бир фарқи шундаки, пресуппозиция кўпинча лисоний шакл билан боғлиқдир, импликатура бутунлай маъно доирасига киради ва лисоний шаклнинг ўзгариши унга қарийб таъсир ўтказмайди, деб икки ҳодисанинг фарқли томонларига изоҳ беради.(12, 132)

Тилшунос олим М.Ҳакимов ифоданинг яширин мазмуни хилма-хил эканлигини, унинг таркиби пресуппозиция, ёйиқ мазмун, йиғиқ мазмун, тагмаъно ва унинг турлича кўринишлари – луқма, пичинг, киноя, кесатиклардан иборат эканлигини таъкидлайди. (18, 97) Шунингдек, яширин мазмун категорияларига ифоданинг билвосита шакллари, яширин маъно кўринишларини юзага чиқарувчи махсус матнлар, яъни мақоллар, маталлар, топишмоқлар, фразеологизмлар, ибораларни ҳам мисол қилиш мумкин. Кузатишларимиз давомида ифоданинг яширин мазмуний сатҳини ўрганишда турли атамаларнинг қўлланишини кузатдик ва биз ўз тадқиқотимизда уларни умумлаштирган ҳолда «*яширин маркерлар*» деб аташни лозим топдик.

Яширин мазмун билан боғлиқ ҳодисаларни фарқлаш прагматлингвистиканинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Биз юқорида ифоданинг яширин мазмунини шакллантирувчи категорияларни яширин маркерлар сифатида таснифлаган эдик. Улардан бири тагмаънодир. Фикрни яширин ҳолда, коса тагида нимкоса шаклида етказиш ошқора ифодадан кўра «мўлжал»га аниқ етиб боради ва шунинг учун ҳам бу прагматикадаги асосий масалалардан бири саналади. (19, 103) Тагмаъно – маънонинг контекст ва нутқий вазият орқали реаллашуви натижасида юзага келган ифоданинг яширин маъноси ҳисобланади. (16, 830) Тагмаъно масаласи лингвистик нуқтаи назардан И.Т.Сильман, И.В.Арнольд, К.А.Долинин, Л.Г.Раджабова, Е.И.Лелис каби тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. (14; 1; 3; 10; 7)

Тадқиқотларда имплицитлик тушунчаси тагмаъно/подтекст тушунчаси билан мустаҳкам алоқада эканлиги таъкидланган. Тагмаъно (подтекст) дейилганда, фикр матн орқали ифодаланмай, вазият орқали ифодаланадиган ахборот мазмуни ҳам тушунилади, кўп ҳолларда тагмаъно (подтекст) тил меъёрларидан чекиниш, сўзни одатдан ташқари вазиятларда қўллаш, сўз шаклининг у ифодалаётган маънога мос келмаслиги, муаллифнинг ёки асар персонажининг – гапирувчи шахснинг прагматик мақсадига боғлиқ ҳолда ҳосил қилинади. У бундай яширин маъноли сўзларни қўллар экан, тингловчига (газетхонга – таъкид М.С.) муайян даражада прагматик таъсир кўрсатишни ҳам мақсад қилиб қўяди. (8, 77-82) Тагмаъно ёки ифоданинг имплицит мазмуни – бу лисоний ва грамматик бирликлар орқали бевосита ифодаланмаган, бироқ тингловчи ва нутқ иштирокчилари англаб олиши мумкин бўлган яширин маънодир. (3, 40) Демак, таърифлардан тагмаъно яширин (имплицит) ахборот сифатида англашилади. Россия олимлари тагмаъно имплицит баёнга қараганда кенгроқ мазмунга эга эканлигини таъкидлайдилар. (15) Т.С.Оганезова ҳам тагмаъно ва яширин (имплицит) ахборотни фарқлаб, «тагмаъно имплицит ахборот асосида шаклланишини,

бирок улар икки тенг ҳодисалар эмаслигини, тағмаъно имплицит мазмунга қараганда кенг тушунча эканлигини» таъкидлаган. (9, 75-84) Бизнингча, тағмаънони яширин ҳукм, хулоса сифатида қарамоқ лозим. М.Ҳақимов ҳам тағмаънони «пропозиция орқали ишора қилинувчи ҳукм ичидаги ҳукмдир» деб таърифлайди. (18, 118)

Матбуот матнлари орқали муаллиф томонидан баён қилинган ахборотнинг қайси кўриниши тағмаъно ифода шаклида берилиши муаллиф позицияси билан боғлиқ. Газета матнларида тағмаънодан кўзланган асосий мақсад фикрни мўлжалга аниқ етказиш, газетхоннинг руҳиятига таъсир кўрсатиш, уни фикрининг ўткирлигини оширишдан иборат бўлади. Тағмаъно нутқий вазият, сўзловчи ва тингловчи мавқеи, муносабатларига боғлиқ тарзда юзага келади ва тағмаънонинг юзага келишида ҳам умумий билиш фондининг аҳамияти бор. Чунки яширин ифодаланган фикрни эшитган ҳар қандай инсон уни тушунишда ўзининг фон билимларига асосланади. (19, 105) Шунингдек, тилшунос М.Ҳақимов таъкидлаганидек, «нутқ объектига хос гина, киноя, пичинг, кесатиқ мазмуни бошланишининг ўзи матнда тағмаъно мавжудлигига ишора деб қаралишидан дарак беради». (18, 104) Газетада ҳам киноявий тағмаъно ифодаланган матнларни кўп учратиш мумкин. Масалан, *Маълумки, давлатимиз раҳбарининг 5та муҳим ташаббусидан тўртинчиси – ёшлар маънавиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш бўйича тизимли ишларни ташкил этишига йўналтирилган эди. Айтингчи, «ҳурматли» «акалар», апрель ойидан китобга жорий этиладиган ҚҚС сизларнинг бу сиёсатга садоқатингизми? Ўша ҚҚСнинг оғирлиги охир-оқибат китобхоннинг «чўнтагига» келиб тушади. Биласизми, асли китобхон қавмининг чўнтаги Сизлар ўйлаганчалик бақувват эмас...* («Ишонч» газетаси, 2020 йил 9 январь) Келтирилган мисолда «ҳурматли» «акалар»нинг қабул қилган «янгилиги» китобхонларга қимматга тушганлиги мазмунидаги киноявий тағмаъно орқали матнда прагматик мазмуннинг мавжудлиги асосий аҳамиятга эга.

Газета матнларида тагмаъно шаклининг берилиши ижтимоий муҳим ҳисобланган муаммоларга салбий муносабатни ёки фикрни танқид қилиш асносида муаммолар ечимини излашга қаратилади. Масалан «Маърифат» газетасининг 2019 йил 19 июньдаги сонида «Мактабларга пуллик қабул бу ҳақида жамоатчилик нима дейяпти» сарлавҳали мақолада муаллиф фикри пичинг, кесатиқ шаклида ифодаланган: *Масалан, 6 яшар бола мактабга тайёр эмас, дейилди. Ота-онаси 10 минимал ойлик тўласа, тайёр бўлиб қолдимиз? Ёки бола уйда рус тилида мулоқот қилолмаса, у фанларни рус тилида ўрганишига тайёр эмас, дейилди. Ота-онаси 10 минимал тўласа, тайёр бўлиб қоладими? Охири пайтларда мумкин бўлмаган нарса пулини тўласанг, “мумкин”га айланяпти. Тестдан ўтолмасанг, ОТМда ўқиш мумкин эмас, лекин супер контрактни тўлашга пулинг етса – мумкин. Машина ойнасини қорайтириш мумкин эмас, бу хавфсизликка таҳдид, лекин ҳар йили 16 миллион сўм пул тўлашга пулинг етса-мумкин. Қонун ҳамма учун баробар эмас, пулдор ва пулсизлар учун ҳар хил бўлиб бормоқда.*

Матбуот матнларида муаллиф фикри киноя, пичинг, кесатиқ мазмунидан ташқари шаклан маслаҳат, огоҳлантириш мазмунига эга бўлган контексларда муаллиф нутқий таъсирни кучайтириш мақсадида фикрни тугалланмаган шаклда беради. Масалан: *Донишманд адибларимиздан бири «Бўрону довулдан ҳам, селу тошқиндан ҳам хавфли иллат, бу – беғам-бепарволикдир», деб бежиз айтмаган. Чунки лоқайдлик ва бепарволик барча даврда ҳам турли кўнгилсизликларнинг асосий сабаби ҳисобланган. Сирасини айтганда, бир қараишда бундан ҳеч кимга зарар етмаётгандай. Бироқ... («Халқ сўзи» газетаси, 2020 йил 18 июнь) Пандемия даврида огоҳликка ундаш мақсадида ёзилган матнда касалликка қарши ҳушёрлик ва масъулият билан курашиш лозимлиги мазмунидаги тагмаъно мавжуд.*

Савол актлари орқали ҳам тагмаъно ифодаланади: *Шу йил феврал ойида онам «Отаннинг пенсиясини қўшиб олдим, камроқ чиқибди», деб қолди. Кейин билсак, отамга жами 355 минг сўм пенсия пули чиққан экан. Ўқитувчининг*

пенсияси шунча бўлса-я?! Отамнинг нафақаси энг кам иш ҳақининг икки баробарига ҳам етмаяпти. Буни изоҳлаб берадиган одам топилмади. Масала кафтдек аён. Ё қонунчилигимиз тўғри эмас, ё ижрочилар! Тўғри, отам охириги йиллари ишламаган, лекин шунча йиллик меҳнати-чи?! Юзлаб шогирдлар етиштирган математик, шунча йиллик стажга эга мутухассис 355 минг сўм пенсия олиши тўғрими? («Маърифат» газетаси 2019 йил 5 июнь))

Газета саҳифаларидаги ҳикматли гаплар, иқтибослар орқали ҳам тағмаънога ишора қилинади: *Инсонларни китоб каби англаб. Муқовасига қараб алданманг, ичини ўқиб чиққачгина моҳиятини биларсиз....(Ж.Румий)* («Маърифат» газетаси 2019 йил 13 ноябрь) Бу матнда метафорик тағмаъно кўриниши мавжуд бўлиб, *“Инсонларнинг инсонийлик хислатлари уларнинг ички олами билан боғлиқ”* мазмунидан иборат.

(«Маърифат» газетасида чоп этилувчи киноявий иқтибослар ҳам тағмаънони ҳосил қилади. Масалан: 1. *Иш ҳақидаги эълонларни ўқиб қилган хулосам: биздаги иш берувчиларга арзимас ойликка ишлайдиган ёш сеҳрган Мерлин керак. 2. Бизда 2 миллионга яқин одам тўйиб овқатланмайди. 2 мингга яқин одам эса еб тўймайди. 3. Агар Ўзбекистонда бирор нарсанинг нархи тушганини эслай олмасангиз, вирус ваҳимаси вақтидаги бананлар савдосини хотирла.* («Маърифат» газетаси 2020 йил 22 январь)

Айтиш мумкинки, газета матнларида фикрнинг таъсир этиш даражасини кучайтириш мақсадида ифоданинг тағмаъно усулидан фойдаланилади. Яширин маркерлар сифатида таснифланган тағмаъно ва пресуппозиция ҳодисаларини фарқлаш бугунги кунда прагматингвистиканинг назарий моҳияти учун катта амалий аҳамият касб этади. Тағмаъно ва пресуппозиция ҳодисаларини қиёслаб ўрганган М.Ҳакимов «пресуппозицияда жумладаги пропозицияни зидлаш асосида мантиқий мазмун англашилиши» ҳақида фикр юритган. (18, 105-121)

Бу ўринда айтиш мумкинки, тағмаънода ҳам пресуппозицияда кузатилгани каби муайян нутқий вазият, нутқий мулоқотда иштирок

этувчиларнинг нутқ объекти бўйича умумий билимлари муҳим ўрин тутади. Мулоқот иштирокчиларининг нутқ объекти ҳақидаги умумий билимлари пресуппозиция ва тағмаънонинг уларга тушунарли бўлишига имкон беради.

Газета матнларида пресуппозициянинг ифодаланишида ўзига хос жиҳатлар кузатилади. Газета матнларида кўпинча бир вақтнинг ўзида бирдан ортиқ пресуппозиция ифодаланиши мумкин. Бироқ бундай вазиятда матнда ифодаланган пресуппозиция ва тағмаънони фарқлаш мақсадга мувофиқ. Қуйидаги газета матнига эътибор қаратамиз:

Агар томошабин спектаклга кириш бепул бўлгани учунгина театрда оқиб келган бўлса, у ўзини қизиқтирмаган томошага вақт сарфлаб ўтирмай, ярмидаёқ бу даргоҳни тарк этган бўларди. («Ўзбекистон адабиёти ва санъати» газетаси 2019 йил 29 март)

Мазкур матнда «*У(томошабин) ўзини қизиқтирмаган томошага вақт сарфлаб ўтирмай, ярмидаёқ бу даргоҳни тарк этган бўларди*» гапидан «*Томошабин театрда тарк этмади*» пресуппозицияси англашилади. Пресуппозиция [Агар... -ган бўлса, ... бўларди] синтактик қолипни орқали юзага чиққан.

Шу билан бирга, ушбу матндан «*Театр пуллик бўлган вақтда томошабин кам келган*» ахбороти ҳам яширин тарзда англашиладики, уни тағмаъно деб баҳолаш лозим.

Яна бир мисол: *Демак, юртимиз театрлари жамоалари бугун репертуар масаласида жиддий бош қотиришлари ва мухлисларни зериктирмаслик йўллари излашлари зарурга ўхшайди. Қолаверса, театрларнинг чипталари нархини ҳам яна бир бор ўйлаб кўриш керак.* («Ўзбекистон адабиёти ва санъати» газетаси 2019 йил 29 март)

Ушбу матнда «*Демак, юртимиз театрлари жамоалари бугун репертуар масаласида жиддий бош қотиришлари ва мухлисларни зериктирмаслик йўллари излашлари зарурга ўхшайди*» гапидан «*Аввал юртимиз театрлари жамоалари репертуар масаласида жиддий бош қотиришмаган ва*

мухлисларни зериктирмаслик йўлларини излашмаган» пресуппозициясига ишора қилинган. Мазкур пресуппозиция *бугун* равишининг семантик зиддига ишора қилиши натижасида шаклланган. Гап тасдиқ шаклда бўлгани боис пресуппозиция инкор характерда шаклланган.

«Театрларнинг чипталари нархини ҳам яна бир бор ўйлаб кўриши керак» гапидан *чипта нархлари қиммат, арзонлаштириши лозим* мазмуни тагмаъно сифатида англанади. Бундай тадқиқотларда сўзловчи назарда тутган пресуппозицияга ҳам, тагмаънога ҳам кўпинча бир нуктада ишора қилинади, шунинг учун уларнинг ўзига хос хусусиятлари асосида ажратиб олиш ўта эҳтиёткорликни талаб қилади.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, газета матнларида фикрнинг таъсир этиш даражасини кучайтириш мақсадида ифоданинг яширин усулидан кенг фойдаланилади. Яширин маркерлар сифатида таснифланган тагмаъно ва пресуппозиция ҳодисаларини фарқлаш бугунги кунда прагмалингвистиканинг назарий моҳияти учун катта амалий аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Арнольд И.В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения // Вопросы языкознания. 1983. – №4. – С. 83–91.
2. Грайс П. Логика и речевое общение / Новое в зарубежной лингвистике. Москва: Прогресс, 1985. – Вып.16. Лингвистическая прагматика. – С. 217-237.
3. Долинин К. А. ИмPLICITное содержание высказывания // Вопросы языкознания. – 1983. – № 6. – С. 37-47.
4. Ибрагимова Ф. Синтактик бирликлар воситасида бадий мақсадни яширин ифодалаш ҳақида // Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари. – Т., 2019.– Б.59-63.
5. ИмPLICITность в языке и речи / Отв. ред. Е.Г.Борисова, С.Мартемьянов. — М.,1999. – С.13.

6. Кравченко Н.К. Пресуппозиция, импликация, имплицатура, эксплицатура: к проблеме разграничения терминов. // Мова і культура. – 2012. – Вып. 15. – С. 225-231. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_1_43
7. Лелис Е.И. Теория подтекста: учеб. метод. пособие. – Ижевск, 2011. – 60 с.
8. Мирбобоева Д. Импликация тушунчасининг когнитив-прагматик аспектда талқин қилиниши // Ўзбекистонда хорижий тиллар. Т., 2016. – №3(11). – Б.77-82.
9. Оганезова Т.С. Проблема отграничения имплицитности от смежных понятий и явлений // Гуманитарные исследования. М., 2011. – № 2 (38). – С. 75- 84.
10. Раджабова Л. Г. Взаимодействие эксплицитности и имплицитности в смысловой структуре художественно-публицистического произведения (на материале статей М. Исаковского) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Махачкала, 2006. – 28 с.
11. Скулимовская Д.А. Имплицатура, пресуппозиция и логическое следствие как когнитивные механизмы интерпретации речевого акта предупреждения. <https://cyberleninka.ru/article/n/implikatura-presuppozitsiya-i-logicheskoe-sledstvie-kak-kognitivnye-mehanizmy-interpretatsii-rechevogo-akta-preduprezhdeniya>
12. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент, 2008. – Б. 132.
13. Сусов И.П. Лингвистическая прагматика (Учебное пособие). — М.: Восток-Запад, 2006. — 200 с.
14. Сильман Т. И. Подтекст – это глубина текста // Вопросы литературы. – 1969. – №1. – С. 89-102.
15. Сермягина С.С. Имплицитное и подтекст: Общее и специфическое. http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/300%28I%29/image/300_1_027-030.pdf.
16. Хализев В.К. Подтекст // Краткая литературная энциклопедия. М., 1968. – С.830.

17. Хворостин, Д.В. Неассертивные компоненты смысла высказывания как средство корректировки языковой картины мира // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах. – Челябинск, 2003. – С. 203-205.
18. Ҳакимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. Тошкент: Академнашр, 2013. –Б.75-93.
19. Қазақова Н. Фафур Гулом насрий асарларининг прагмалингвистик тадқиқи. Филол.фан бўйича фалсафа д-ри...дисс. –Наманган, 2019.–Б.93.

References

1. Arnol'd I.V. *Voprosi yazikoznaniya*, 1983, No. 4, pp. 83–91.
2. Grays P. *Logika i rechevoe obshenie / Novoe v zarubejnoj lingvistike*. Moskva: Progress, 1985. – No.16. *Lingvisticheskaya pragmatika*. – pp. 217-237.
3. Dolinin K. A. *Implitsitnoe soderzhanie viskazivaniya // Voprosi yazikoznaniya*. - 1983. — No 6. – pp. 37-47.
4. Ibragimova F. *Sintaktik birliklar vositasida badiiy maqsadni yashirin ifodalash haqida // O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari*. – T., 2019.- pp.59-63.
5. *Implitsitnost' v yazike i rechi / Otv. red. E. G. Borisova, . S. Martem'yanov*. — M.,1999. – pp.13.
6. Kravchenko N.K. *Presuppoziciya, implikaciya, implikatura, eksplikatura: k probleme razgranicheniya tyerminov // Mova i kul'tura*. – 2012. No. 15. – pp. 225-231. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_1_43
7. Lelis E.I. *Teoriya podteksta:ucheb.-metod. posobie*. – Ijevsk, 2011. – 60 p.
8. Mirboboeva D. *Implikaciya tushunchasining kognitiv-pragmatik aspetda talqin qilinishi // O'zbekistonda horijiy tillar*. T., 2016. –No. 3(11). – pp.77-82.

9. Oganezova T.S. *Problema otgranicheniya implicitnosti ot смеjnih ponyatij i yavleniy* // Gumanitarnie issledovaniya. M., 2011. – No. 2 (38). – pp. 75- 84.
10. Radjabova L. G. *Vzaimodeystvie eksplicitnosti i implicitnosti v smislovoj strukture hudojestvenno-publicisticheskogo proizvedeniya (na matyeriale statey M. Isakovskogo)* : Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. – Mahachkala, 2006. – 28 p.
11. Skulimovskaya D.A. *Implikatura, presuppoziciya i logicheskoe sledstvie kak kognitivnie mehanizmi intyepretacii rechevogo akta preduprejdeniya.* <https://cyberleninka.ru/article/n/implikatura-presuppozitsiya-i-logicheskoe-sledstvie-kak-kognitivnye-mehanizmy-interpretatsii-rechevogo-akta-preduprezhdeniya>
12. Safarov Sh. *Pragmalingvistika* – Toshkent, 2008. – pp. 132.
13. Susov I.P. *Lingvisticheskaya pragmatika* (Linguistic pragmatics), Moscow: Vostok-Zapad, 2006, 200 p.
14. Sil'man T. I. *Podtekst - eto glubina teksta* / T. I. Sil'man // Voprosi lityeraturi. -1969.– No1.– pp. 89-102.
15. Syermyagina S.S. *Implicitnoe i podtekst: Obshhee i spetsicheskoe.* [http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/300\(I\)/image/300_1_027-030.pdf](http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/300(I)/image/300_1_027-030.pdf).
16. Halizev V.K. *Podtekst* // *Kratkaya lityeraturnaya enciklopediya.* – M., 1968.–pp.830.
17. Hvorostin, D.V. *Neassyertivnie komponenti smisla viskazivaniya kak sredstvo korrekcirovki yazikovoy kartini mira* // Slovo, viskazivanie, tekst v kognitivnom, pragmaticheskom i kul'turologicheskom aspektah. – Chelyabinsk, 2003. – pp. 203-205.
18. Khakimov M. *O'zbek pragmalingvistikasi asoslari* – Toshkent: Akademnashr, 2013. – pp.75-93.
19. Qazaqova N. *G'afur G'ulom nasriy asarlarining pragmalingvistik tadqiqi.* Filol.fan bo'yicha falsafa d-ri...diss. –Namangan, 2019.– pp.93.

